

YOSH BOKSCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI ASOSIDA MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI MODELLASHTIRISH

p.f.b.f.d.(PhD), professor., Yu.V. Serebryakov

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O‘zbekiston, Chirchiq shahri

Annotatsiya: Maqolada yosh bokschilar musobaqalarini xar-xil faoliyati taxlili asosida mashg‘ulot yuklamalarini, vosita va uslublarni optimal modelini ishlab chiqishga yonaltirilgan tadqiqot yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *yosh bokschilar, musobaqa, mashg‘ulot, yuklama, vosita va uslub.*

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК С УЧЕТОМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ БОКСЁРОВ

д.ф.-м.н., профессор, Ю.В. Серебряков

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик

Аннотация: В статье описывается исследование, направленное на разработку оптимальной модели тренировочных нагрузок, средств и методов на основе анализа различных аспектов деятельности юных боксёров-подростков в условиях соревнований.

Ключевые слова: *юные боксёры, соревнования, тренировка, нагрузка, средства и методы.*

MODELING OF TRAINING LOADS BASED ON THE COMPETITION ACTIVITY OF YOUNG BOXERS

p.f.b.f.d.(PhD), professor., Yu.V. Serebryakov

Uzbek State University of Physical Education and Sports
Uzbekistan, Chirchik city

Annotation: The article describes a study aimed at developing an optimal model of training loads, means and methods based on the analysis of various activities of young teenage boxers in competitions.

Keywords: *young boxers, competition, training, load, means and methods.*

Kirish. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasiga davlat darajasida e‘tiborning kuchaytirilishi yosh, istiqbolli sportchilarni tayyorlash jarayonida muhim dasturiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF–5924-sonli “O‘zbekistonda sportni rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni hamda unga oid qarorlar bolalar va o‘smirlar sportini rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida yondashilayotganligini yaqqol ko‘rsatadi. Mazkur hujjatlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish bo‘yicha hukumat tomonidan ko‘rsatilayotgan e‘tibor murabbiylar va sport sohasidagi mutaxassislar zimmasiga katta mas‘uliyat yuklaydi. Bu esa, o‘z navbatida, yosh sportchilar malakasini oshirishga qaratilgan tabaqalashtirilgan mashg‘ulot tizimlarini yaratish, bolalar sportiga ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etish hamda iste‘dodli sportchilarni tayyorlashning zamonaviy modellarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi Qonuni hayotga tatbiq etilib, jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish bo‘yicha milliy konsepsiya ishlab chiqildi. Ushbu konsepsiya asosida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda va sport mashg‘ulot jarayonini takomillashtirishga qaratilgan yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mualliflar — jumladan, V.V. Valtsev, G.V. Melenberg, S.V. Kiprich, S.S. Yermakov, A.M. Palatniy, A.A. Soltikov, M.A. Yakubovskiy, R. Matkarimov, K. Bayazitov va boshqalar — o‘z ilmiy tadqiqotlarida sport mashg‘ulotlarida musobaqa faoliyatini hisobga olgan holda yuklama vosita va uslublarini modellashtirish sportchilar tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini asoslab berganlar.

Shunday ekan, o‘zbek bokschilarining jahon sport maydonlarida erishayotgan yutuqlari bevosita ilmiy asoslangan tayyorgarlik tizimlarining amaliy samarasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Biroq erishilgan yutuqlarni mustahkamlash va yanada rivojlantirish uchun mashg‘ulot jarayonlarini yanada takomillashtirish, modellashtirish va prognozlashga oid ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish zarurdir.

Tadqiqot maqsad: Yosh bokschilarni musobaqalarini xar-xil faoliyati taxlili asosida mashg‘ulot yuklamalarini, vosita va uslublarini optimal modelini ishlab chiqish.

Tadqiqotning metodlari: Yosh bokschilarning tayyorgarlik jarayonida mashg‘ulot yuklamalarini tanlab yo‘naltirilgan holda rejalashtirish, ularni hajmi, intensivligi va ta’sir kuchi bo‘yicha tizimlashtirish sport mashg‘ulotlari samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, optimal mashg‘ulot yuklamalarini tizimlashtirish va tasniflash sportchi organizmining yoshga oid fiziologik, morfologik va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Ayniqsa, 14–15 yosh davri sportchi organizmida faol o‘sish va rivojlanish bosqichi bo‘lib, bu davrda mushak tizimi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarida jadal o‘zgarishlar kuzatiladi. Shuning uchun bu yoshdagi bokschilarga beriladigan jismoniy yuklamalar individual fiziologik imkoniyatlarga moslashtirilgan, me‘yorlangan va bosqichma-bosqich oshiriladigan bo‘lishi zarur. Mashg‘ulot jarayonida yuklamaning kattaligi, davomiyligi va takrorlanish soni nafaqat sportchining hozirgi holatini, balki uning uzoq muddatli rivojlanish istiqbolini ham belgilaydi.

Mashg‘ulot yuklamalarini tizimlashtirishda funksional tayyorgarlik darajasi, tiklanish davri, sportchi organizmining yuklamaga javob reaksiyasi va psixologik barqarorlik kabi omillar alohida e’tibor talab etadi. Ilmiy asoslangan rejalashtirish jarayoni har bir sportchi uchun individual yuklama modelini ishlab chiqishga imkon beradi. Bunday model orqali sportchi organizmining holati muntazam kuzatilib, yuklamaning sport natijalariga ta’siri tahlil qilinadi va zarurat tug‘ilganda mashg‘ulot dasturiga tuzatishlar kiritiladi.

Yuklamalarni me‘yorlash jarayoni shunchaki yuklamani kamaytirish yoki oshirish emas, balki sportchi tanasining moslashuv mexanizmlarini hisobga olgan holda ularni optimal darajada taqsimlash demakdir. Bu orqali ortiqcha yuklama natijasida yuzaga keladigan charchoq, jarohatlar yoki sportchining ruhiy holatining pasayishi oldi olinadi. Shu bilan birga, fiziologik me‘yorlarga asoslangan mashg‘ulot yuklamalari sportchining chidamliligi, tezkorligi, kuch va koordinatsion qobiliyatlarini izchil rivojlantirishga yordam beradi.

Natijada, 14–15 yoshdagi bokschilar uchun mashg‘ulot yuklamalarini ilmiy asosda tizimlashtirish va me‘yorlash ularning sport tayyorgarligini barqarorlashtirish, musobaqa faoliyatida yuqori natijalarga erishish hamda kelgusida yuqori malakali sportchi sifatida shakllanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Xulosa. Yosh bokschilar uchun tanlab yo‘naltirilgan, optimal mashg‘ulot yuklamalarini ularning hajm va intensivligi bo‘yicha tizimlashtirish hamda 14–15 yoshdagi sportchilar organizmiga ta‘sir darajasiga ko‘ra me‘yorlash muhim ilmiy vazifadir. Mashg‘ulot va musobaqa jarayonini samarali boshqarish sportchilarning bellashuvlardagi model harakatlarini tahlil etish, ularni tayyorgarlik jarayoniga tatbiq etish va natijadorlikni oshirish imkonini beradi. Natijada yosh bokschilar zaxirasini tayyorlash jarayoni samaradorligi ortadi, turli sport malakasiga ega sportchilar uchun jismoniy tayyorgarlik vositalari, metodlari va tashkiliy shakllarni yanada rivojlantirishga zamin yaratiladi. Kelgusida esa ushbu ilmiy asoslangan yondashuv sportchilarning yangi taktik qirralarini ochish, yuqori sport natijalariga erishish hamda ularni uzoq muddat saqlab qolish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.M.Mirziyoevni 2021-yil, 5-noyabrdagi “O‘zbekiston sportchilarini 2024-yil Parij shahri (Fransiya)da bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik ko‘rish to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz>

2. Ачилов А.М, Халмухамедов Р.Д., Шин В.Н, Тажибаев С.С, Ражабов Ғ.Қ. “Ёш боксчиларни тайёрлаш асослари” “MUMTOZ SO‘Z” 228 бет. 2012 й. 228 бет.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil, 29-apreldagi PQ-5099-sonli “Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” Qarori <https://lex.uz>

4. Xalmuxamedov R. D. va boshq. Tayyorlov mashqlar yordamida malakali bokschilarning texnik-taktik mahoratini takomillashtirish //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. Special Issue 1. – S. 209-219.

5. Колодезников К. С. и др. Исследование показателей ударного движения боксера //Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С. 120-126.

6. Лукьяненко В. П., Воликов Р. А. Биомеханические особенности ударных движений боксеров // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – №. 4 (41). – С. 85-86.

7. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, F.K.Turdiev, S.S.Tajibaev – Boks nazariyasi va uslubiyati (darslik) – Toshkent 2016. 281-284 b.